

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ КИМЁ-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ

"Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни
ривожлантириш йили"га бағишланади

«Умидли кимёгарлар-2020»

ЁШ ОЛИМЛАР, МАГИСТРАНТЛАР ВА БАКАЛАВРИАТ
ТАЛАБАЛАРИНИ ХХІХ ИЛМИЙ-ТЕХНИКАВИЙ
АНЖУМАНИНИНГ МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ

ТРУДЫ ХХІХ
НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, МАГИСТРАНТОВ И СТУДЕНТОВ
БАКАЛАВРИАТА

ТОШКЕНТ - 2020

Ушбу тўпламда ёш олимлар, магистратура ва бакалаврият талабаларининг анъанавий XXIX «Умидли кимёгарлар-2020» илмий-техникавий анжуманини маъруза матнлари ўрин олган. Нашр этилаётган мақолалар инновацион фаолиятга йуналтирилган бўлиб, илмий тадқиқот ишларини натижаларидан иборат. Тўпламда ноорганик ва органик моддалари асосида олинган маҳсулотларнинг ишлаб чиқариш технологияси, янги инфорацион технологиялар яратиш, атроф муҳит ҳимояси, экологик тоза озик-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш, кимё саноатининг маркетинги ва менежменти, таълим ва педагогик маҳорат ва яна бир қатор турли муаммоларга бағишланган.

Муаллифлар мақолалар мазмунига жавобгардирлар.

Сборник трудов XXIX научно-технической конференции «Умидли кимёгарлар-2020» направлен на развитие инновационной деятельности, отражает результаты исследований молодых ученых, магистрантов и студентов бакалавриата в области разработки технологии и получения эффективных материалов на основе органических и неорганических веществ. Создания новых информационных технологий, проблемам охраны окружающей среды, получению экологически чистых пищевых продуктов, а также освещает вопросы менеджмента и маркетинга, проблемы образования и педагогики химической и пищевой промышленности и ряд других проблем.

Авторы статей несут ответственность за их содержание.

Тахририят хайъати:
т.ф.н. Усманов Б.Ш.
т.ф.н. Мкртчян Р.В.
т.ф.н. Кадырова Д.С.

ТУРОНДАН МАРКАЗИЙ ОСИЁГАЧА

Холматов Б.Х.

Тошкент кимё-технология институти

Марказий Осие минтақаси жаҳон тамаддунига улкан ҳисса қўшган минтақалардан бири бўлиб ҳисобланади. Шу билан бирга минтақанинг кўҳна тарихий меросга, қадимий урф-одат ва анъаналарга бой эканлигини кўраимиз. Тарихий тараққиётнинг турли даврларида ушбу минтақа турлича номлар билан аталган. Жумладан, Турон, Мовароуннаҳр, Туркистон, Ўрта Осие ҳамда Марказий Осие.

Юқорида келтирилган атамалар билан номланган ҳудудлар айнан бир хилдаги ҳудудий кенгликни ўзида акс эттирмайди, яъни қайси ҳудудларга нисбатан қўлланилишига кўра фарқланади.

Тарихий манбаларда «Турон» атамаси икки маънода қўлланган:

1. Кенг маънода – туркий қабилалар яшайдиган ҳудудлар.
2. Тор маънода – Амударё ҳавзаси ва ундан Шарқда жойлашган ҳамда асосан туркий қабилалар яшайдиган ҳудуд.

Кўшгина манбаларда бу жойлар «Турон» деб аталган. Жумладан, зардуштийларнинг муқаддас китоби «Авесто»да ва Абулқосим Фирдавсийнинг «Шоҳнома» асарида бу ҳақда маълумотлар мавжуд [1].

Шунингдек, «Мовароуннаҳр» атамаси ўрта асрларда ислом мамлакатларида кенг тарқалган географик атама бўлиб, арабча – дарёнинг нариги томони деган маънони англатади. Унинг худди шу маънони англатган форс тилидаги «Вароруд» ва «Варожайхун» шакллари ҳам мавжуд бўлиб, уларнинг барчаси аввал (XI асргача) Хуросон вилоятининг давоми сифатида, XI аср бошидан эътиборан эса Туркистон, яъни Қорахонийлар давлати ва ундан кейинги туркий давлатлар таркибидаги маъмурий бирлик сифатида тушуниланган. XI асрда Европа тарихшунослигида мазкур араб атамасининг лотинча таржимаси бўлмиш янги «Трансоксиана» ёки «Трансоксания» атамалари муомалага киритилган.

Ҳозирги замон тарихий-географик илмий адабиётда Мовароуннаҳр деганда, асосан, Туркменистондан ташқари бўлган Ўрта Осие ҳудудлари, яъни, Ўзбекистон, Тожикистон, Қирғизистон ва Қозоғистоннинг жанубий қисми тушунилади [2].

Туркистон тарихий-анъанавий жиҳатдан кенг маънода қуйидаги қисмлардан иборат: а) Марказий Туркистон (ҳозирги Ўзбекистон, Қозоғистон, Туркменистон, Қирғизистон ва қисман Тожикистон); б) Шарқий Туркистон (Ички Мўғулистон, Хитойнинг Шинжон – Уйғур Мухтор вилояти, Қорақурум); в) Жанубий Туркистон (Тоғли Бадахшон, Шимолий Ҳиндистоннинг Жамму-Кашмир вилоятлари, Шимоли-шарқий Афғонистон); г) Ғарбий Туркистон (Эроннинг шимоли, Кавказ, Каспий ҳавзаси); д) Шимолий Туркистон (Шимолий Қозоғистон, Волгабўйи, Жанубий Ўрол тоғларигача чўзилиб кетган Турон пасттекислиги, Об, Енисей, Лена оралиғи, Сибир). Тор маънода «Туркистон» деб, асосан Марказий Туркистон тушунилади [3].

Ўз навбатида, Ўрта Осие ва Марказий Осие ҳудудларини солиштирадиган бўлсак, биз ушбу атамалар билан номланган ҳудудга нисбатан сезиларли даражада фарқни кўришимиз мумкин. Собиқ Иттифоқ даврида Ўрта Осие атамасида тўртта собиқ иттифоқдош республикалар Ўзбекистон, Тожикистон, Туркменистон ва Қирғизистонни ўз ичига қамраб олган ҳудудга нисбатан қўлланилиб, Қозоғистон Республикаси эса алоҳида ажратиб кўрсатилган.

«Ўрта Осие» атамасига тўхталсак, ушбу атамани дастлаб XIX асрда немис олими А.Гумболд «Mittel Azia» шаклида Осие қитъасининг ички қисмларини белгилаш учун қўллаган. У Осие учун ўрта параллел қилиб $44,12^\circ$ ни олади ва шу параллелдан шимол ва жанубда 5° кенгликдаги ҳудудни Ўрта Осие деб атади. Гумболд минтақанинг ғарбий қисмини Каспий денгизи билан чегаралгани ҳолда шарқий қисмининг чегараларини аниқ кўрсатиб ўтмаган. Ўша даврнинг яна бир немис олими Ф.Рихтгофен ҳам ўзининг Хитойга бағишланган асарида ушбу ҳудудга нисбатан янги, анча аниқроқ таърифни таклиф этади. Унинг фикрича, жанубда Тибетдан шимолда Олтойгача, ғарбда Помирдан шарқда Хингангача бўлган ҳудудлар бу Марказий Осиедир. Орол-Каспий пасттекислигини Рихтгофен оралик чизикқа мансуб, деб таъкидлайди [4].

Ҳозирда деярли барча илмий адабиётлар, сиёсий-таҳлилий маълумотномалар ва жамоатчилик ўртасида «Марказий Осиё» атамаси кенг истеъмолга кириб бормоқда. Қуйида ушбу «Марказий Осиё» атамасига изоҳ бериб ўтамиз.

Марказий Осиё атамаси орқали бугунги кунда бешта давлат Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркменистон Республикаларини ўз ичига қамраб олган ҳудуд, макон тушунилади.

Ушбу «Марказий Осиё» атамаси минтақага нисбатан ғарбда XX асрнинг 80-йиллари охиридан бошлаб қўлланила бошлаган. 1991 йилдан кейинги, яъни минтақа давлатларининг сиёсий мустақилликни қўлга киритганларидан кейинги даврда ушбу ҳудудни «Марказий Осиё» атамаси орқали аташ кенг тарқала бошлади. Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг 1993 йилда Олма-ота шаҳрида бўлиб ўтган учрашувида улар минтақага нисбатан бундан буён Марказий Осиё атамасини қўллаш тўғрисида келишиб олишди [5].

Шу ўринда Марказий Осиёнинг геосиёсий яхлитлиги масаласига келадиган бўлсак, тарихий тараққиёт шуни кўрсатадики, ушбу минтақа асрлар давомида маданий-сиёсий жиҳатдан яхлитликка, бутунликка интилиб келган, минтақанинг тарихий тараққиёти деярли бир хил тарзда кечган.

Минтақанинг яхлитлигига яна бир мисол, минтақада яшовчи туб халқларнинг аجدодлари ҳам асрлар бўйи ушбу ҳудудда ёнма-ён яшаб, кўп ҳолларда чет эл босқинчиларига қарши елкама-елка туриб юрт озодлиги учун курашган. Энг муҳими, улар маълум бир ҳудудий чегараларга эга бўлмай бутун минтақа ҳудудида аралаш ҳолда яшашган. Бу ҳудудда вужудга келган давлатлар ҳам у ёки бу миллатнинг миллий давлати бўлмай минтақа халқлари учун умумий бўлган. Тарихда минтақада вужудга келган давлатлар миллий асосда эмас, балки сулолавий ёки минтақавий асосда бўлганлиги билан характерланади.

Бу ерда мисол тариқасида нисбатан яқинроқ ўтмишдаги давлатларни олиб қарайдиган бўлсак, теурийлар давлати, шайбонийлар давлати ёки аштархонийлар давлати, буларнинг барчаси сулолавий асосда бўлиб, уларнинг таркибида ўзбеклар, қозоқлар, тожиклар ва туркманлар ҳам бўлган, ёки хонликларни олиб қарайдиган бўлсак уларнинг номланишидан ҳам минтақавий асосда эканлигини билиб олиш мумкин. Масалан, Қўқон ва Хива хонликлари, Бухоро амирлиги, бу давлатларда ҳам аҳолининг асосий қисмини эса яна ўша юқорида номлари келтириб ўтилган халқлар ташкил қилган.

Минтақа халқлари этник жиҳатдан бир-бирига яқин бўлган, тарихан бир муҳитда яшаб, ўтмиш маданияти бир заминда вужудга келган, айна пайтда мустақил бўлиб яшаётган мамлакатлар ўз тарихий илдизларини қидириб топишни, ўзаро ҳамкорлик муносабатларини қайтадан тиклашни ҳаётнинг ўзи зарурат даражасига кўтарди.

Умуман олганда, Марказий Осиё минтақаси турли даврларда турлича номланган бўлишига қарамай, бу ерда яшаб келган ва ҳозирда бешта мустақил давлатларга бўлинган халқлар учун – бу минтақа умумий Ватан бўлган.

Бундан кейин ҳам Марказий Осиё минтақасидаги мамлакатлар ўзаро манфаатли алоқаларни мунтазам давом эттириш ҳамда минтақада дўстона ҳамкорлик муҳитини қарор топтириш учун зарур шароитлар яратишга эътибор қаратади.

Адабиётлар

1 Муҳаммад Н. Турон давлатлари йилномаси. – Т.: Тошкент, 2011.

4 Брокгауза Ф.Л., Ефрона.И.А. Энциклопедический словарь. Том XII. - С-Пб.: 1994. с.166.

5 Кушқумбаев С. Центральноазиатская интеграция в контексте истории и геополитики.

www.caapr.kz.04.2002.

МУНДАРИЖА

НООРГАНИК МОДДАЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА САНОАТ ЭКОЛОГИЯСИ

1. **Абдиева Ф. И., Бабаханова З.А.**
Приготовление керамических суспензий с использованием
ультразвукового воздействия (ТХТИ) 3
2. **Абдухакимова М., Зоиров А.У., Бобокулова О.С.**
Получение сульфата натрия из сухих смешанных солей озера Караумбет
(ТХТИ) 5
3. **Бабатуллаев Б.Б., Нурмухамедов Х.С., Рамбергенов А.К.,
Худойбердиева Н.Ш., Нурмухамедов С.Х.**
Зависимость интенсификации теплоотдачи от высоты турбулизаторов в
каналах (ТХТИ) 7
4. **Berdiyev Sh.I., Muhamedboyeva M.A., Babatulayev V.B., Muhamedboyev
A.A.**
Sharli tegirmon ish unumdorligini oshirishda nometall futirovka taklifi (ТКТИ) 9
5. **Бобожонов С.С., Нурмухамедов Х.С., Нишанова С.Х., Каюмов А.А.,
Кудиярова К.К., Усмонов У.Х.**
Интенсификация теплового процесса в технологии получения
дистиллированной воды при получении кальцинированной соды (ТХТИ) 11
6. **Ibragimova F.F., Kadyrova Z.Ch., Atamuratova M.Sh.**
Investigation of the influence of the chlorination process in the production of
portland cement clinker and the properties of portland cement obtained on the
basis of clinker (ТСТИ) 13
7. **Йулдошев С.А., Абдуллаев А.Ш., Нурмухамедов Х.С., Шодиев А.А.,
Хакимова Г.Н.**
Обобщение опытных данных по частичному влагоудалению при получении
пюре корнеплодов (ТХТИ) 15
8. **Каримов А., Мухамедбаева З.А.**
Проектирование состава хризотилцемента для получения панелей методом
экструзии (ТХТИ) 17
9. **Кўчаров А.А., Юсупов Ф.М., Маманазаров М.М., Саъдуллаева Х.Н.**
Юқори минерал таркибли 2БР-Б2 ва 2БОМСШ-Б2 маркали кўнғир кўмирга
кимёвий ишлов бериш (ТКТИ). 19
10. **Мифтахов Ф.Ф., Талипова Х.С., Махкамова Л.К.**
Выбор бурового раствора для проводки скважин в глинистых горных
породах (ТХТИ) 21
11. **Муллабаев Н.Н., Алимджанова Д.И., Абдусаттаров Ш.М.**
Повышение эффективности использования угольного топлива в
производстве строительного керамического кирпича (ТХТИ). 23
12. **Мухамедбаева З.А., Каримов А.**
Экструзион усули бўйича хризотил панелларни ишлаб чиқаришда
хризотилнинг таркибини ўрганиш (ТКТИ). 25
13. **Нурманова М.Л, Бабаханова З.А.**
Разработка составов стёкол на основе системы $K_2O-ZnO-SiO_2$. (ТХТИ). 27
14. **Рахимов А., Рузибаев Б.Р.**
Оптимизация бункеров для истечения сыпучих материалов (ТХТИ). 29

224.	Талипова Г., Азизхонова М., Акбарходжаев З.А. Система дистанционного мониторинга качества воды с использованием технологии беспроводной связи LoRa (ТХТИ)	457
225.	Ergashova M.B., Tursunova M.R. Ishsizlik : sabablari, xususiyatlari va kamaytirish yo'llari (ТКТИ)	460
226.	Rahimova N.J., Tursunova M.R. Kichik biznesni rivojlantirish va yalpi ichki mahsulot hajmini oshirishda amalga oshirilgan islohatlar (ТКТИ)	462
227.	Abduqodirova N., Tursunova M.R. Zamonaviy menejerning asosiy sifatleri (ТКТИ)	464
228.	Ubaydullayev O.Q., Alimbayev S.A. «Halol» standartini joriy qilishning ahamiyati (ТКТИ)	466
229.	Xalilova П.К., Саматов А.А., Ҳамроқулов Ғ.Х. Эритилган пишлоқ маҳсулотларининг сифат ва хавфсизлик кўрсаткичлари (ТКТИ)	467
230.	Зиёдова Л.Б., Хамракулов Г.Х. Идентификация парфюмерных товаров (ТХТИ)	469
231.	Шамуратов Ж.У., Озодбоев Р.Р. Лабораторные методы измерения влагосодержания нефти и нефтепродуктов (ТошДТУ)	471
232.	Erkaboev A.Kh., Djumaniyozova M.R. Measurements of gas pressure in technological processes (ТСТИ)	473
233.	Амиров М.М., Эрхонов У.К., Бердиқулова М.Р., Хасанов Р.С. Кичик бизнес субъектларининг ижтимоий-ҳуқуқий асослари (ТКТИ)	475
234.	Yuldasheva N.M., Khamrakulov G.Kh. Issues of identification examination of linear low density polyethylene (ТСТИ).	477

ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАР

235.	Арабов Б.И. Жамиятимизда коррупцияга қарши курашиш муҳим вазифа (ТКТИ)	479
236.	Ахмедов Э.К. Диний эркинлик демократиянинг муҳим шарт сифатида (ТКТИ)	481
237.	Ахмедов Э.К. Кинофильмлар ғоявий тарғибот воситаси сифатида (ТКТИ)	483
238.	Холматов Б.Х. Турундан марказий осийгача (ТКТИ)	485
239.	Bo'riyev M., G'afurova X. Amir Temurning davlat boshqaruvidagi siyosati (ТКТИ)	487
240.	Eshmuratova R.R., Bo'riyev M. Fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida axborot sohasini isloh qilish, so'z va axborot erkinligi (ТКТИ)	489
241.	Bo'riyev M. Davlat boshqaruvida yoshlar va "Yoshlar Ittifoqi"ning o'rni (ТКТИ).	490
242.	Yusopov Sh., Bo'riyev M. O'zbekistonda fuqorolik jamiyatini qurishda yoshlarning o'rni (ТКТИ)	492
243.	Jumayeva F., Bo'riyev M. O'zbekistonda talaba yoshlar milliy va ma'naviy xavfsizligini ta'minlash omillari (ТКТИ)	494
244.	Maxkamov D., Bo'riyev M. Yoshlarni ilm-fan va ilmiy faoliyatga jalb qilish va xalqaro hamkorlik (ТКТИ)	496
245.	Bo'riyev M. Глобаллашув ва «Оммавий маданият» таҳдидларидан	497

	химояланиш (ТКТИ)	
246.	Во'риев М. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиришда диншуносликнинг ўрни (ТКТИ)	498
247.	Во'риев М. Ёшларда миллий тафаккурни ривожлантиришда маънавиятнинг ўрни (ТКТИ)	500
248.	Во'риев М. Ўзбекистон ёшларини маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбиялаш масалалари (ТКТИ)	502
249.	Во'риев М. Инновацион фикрларни ёш раҳбарларда шакллантириш ва такомиллаштириш (ТКТИ)	504
250.	Во'риев М. Оммавий ахборот воситаларидан тўғри ва самарали фойдаланишда ёшларни ўрни (ТКТИ)	508
251.	Фузоилов А., Маматқулов Р.У. Алишер Навоийнинг илмий - маънавий мероси	509

ТАЪЛИМ-ФАН ИШЛАБ-ЧИҚАРИШ ИНТЕГРАЦИЯСИ

252.	Amangeldiev.T.B., Reyipnazarova Z.D. Degazatsiyalangan gaz tarkibidan uglevodorodli kondensatni ajratib olish jarayonini avtomatlashtirish. (ТКТИ, Ustyurt Gaz-Kimyo Majmuasi uchun maqsatli oqitish kundizgi bo`lim).	512
253.	Бобоев С.М., Намозов О.М. Полипропилен синтез қилишда ишлатиладиган катализаторларни фаоллигини ошириш (ТКТИ, Устюрт газ кимё мажмуаси учун мақсадли ўқитиш кундузги бўлими).	514
254.	Amangeldiyev T.B., Qazaqbaev S.A., Namozov O.M. Tabiiy gazlarni tozalashda absorbsiya jarayoni modelini "Aspen hysys" dasturida tahlil qilish. (ТКТИ, Ustyurt gaz kimyo majmuasi uchun maqsadli o`qitish Qo`ng`irot bo`limi)	516
255.	Kuandikov S.S., Namozov O.M. Fischer-tropsch (FT) jarayonida foydalaniladigan katalizatorlar. (ТКТИ, Ustyurt Gaz-Kimyo Majmuasi uchun maqsatli oqitish kundizgi bolim)	518
256.	Kuandikov S.S., Namozov O.M. Пиролиз дистилляти маҳсулотлари (ТКТИ, Устюрт газ кимё мажмуаси учун мақсадли ўқитиш кундузги бўлими)	520
257.	Мардонов Р.О., Намозов О.М. Глицирринин кислотаси ва унинг ҳосилалари биологик фаоллиги (ТКТИ, Устюрт газ кимё мажмуаси учун мақсадли ўқитиш кундузги бўлими)	522
258.	Shodiyev SH.SH., Reyipnazarova Z.D Metanni ajratish jarayonini avtomatlashtirish(ТКТИ, QSZ, Qo`ng`irot bo`limi)	524